

**MAKTABGACHA YOSHDA GI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHGA OID
TA'LIM JARAYONINING TASHKIL ETILISHI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6391262>

Raximjonova Maftuna Xusnutdin qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti

Oligofrenopedagogika yo`nalishi 1-kurs magistranti

Toshkent viloyati Bo`stonliq tumani MTB tasarrufidagi

4-DMTT defektolog-logopedi.

Annotatsiya: *Mazkur maqolada maktabgacha ta`lim yoshidagi bolalar nutqini rivojlantirishga oid ta'lim jarayoni tashkil etilishi, davlat talablari, bolalar nutqiga ta`sir etuvchi ijobiy va salbiy omillar haqida batafsil ma`lumot berilgan.*

Kalit so`zlar: *nutq, muloqot, omil, ta`lim, standart, talab, rivojlanish sohasi, kichik soha*

Respublikamizda ta`lim-tarbiya tizimini isloh qilish davlat siyosati darajasiga ko`tarilib, farzandlarimizning jahon andozalariga mos sharoitlarda zamonaviy bilim va kasb-hunarlarini egallashi, jismoniy va ma`naviy jihatdan yetuk insonlar bo`lib voyaga yetishlarini ta`minlash, ularning qobiliyat va iste`dodi, intellektual salohiyatini ro`yobga chiqarish, farzandlarimiz qalbida ona yurtga sadoqat va fidoyilik tuyg`ularini kamol toptirish kabi ulkan vazifalar qo`yilgan. Bunday vazifalarni amalga oshirish uchun maktabgacha ta`lim tizimida olib borilayotgan ishlar fikrimiz isbotidir.

Maktabgacha yosh – bu bolaning rivojlanishidagi hal qiluvchi davr. Bu davr atrofdagi dunyo haqidagi bilimlarning faol shakllanish davri bo`lib, nutq ushbu bilim va axborotlarni o`zlashtirishda asosiy o`rinni egallaydi.

Nutq – tilning fikr ifodalash va almashish jarayonlarida amal qilishi, tilning alohida ijtimoiy faoliyat turi sifatidagi muayyan yashash shaklidir. Inson o`z fikrlarini ifodalash va boshqalarning fikrlarini tushunishi uchun ona tilidan foydalanadi. Nutqni egallash bolaga bevosita va bilvosita ta`sir etuvchi omillar, shaxslar, pedagoglar, oila a`zolari va boshqalar tomonidan borliq haqidagi bilimlar hosil qilishga imkon beradi.

Biroq nutqni egallash jarayonida kattalarning e`tiborsizligi, ma`nosiz va savodsiz ma`lumotlar oqimi, ota-onalar bilan muloqot kamligi, pedagogik qarovsizlik, pedagogning nutq madaniyati shakllanmaganligi, aksariyat ota-onalarning bilim, madaniyat saviyasining yuqori emasligi, oilada ikki tillilik kabi salbiy ta`sir etuvchi omillar natijasida nutq buzilishlari ko`payadi. Shundan kelib chiqqan holda nutq faolligi yetarli bo`lmagan maktabgacha ta`lim yoshidagi bola shaxsiyatining barcha sohalarida rivojlanishdan ortda qolishi kuzatiladi.

Mamlakatimiz genofondini sog'lom va har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni ijrosini ta'minlash, shuningdek, ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga samarali ta'lim-tarbiya berish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda 802-sonli "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorida "Nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari" rivojlanish sohasi davlat standarti talabi darajasiga ko'tarildi.

"Nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari" rivojlanish sohasining birinchi kichik sohasi "Nutq va til" bo'yicha davlat talabi: bola nutqni tinglashi va anglashi, so'zlashishi va muloqot qilishi lozim.

Davlat standarti bo'yicha olib borilayotgan o'quv tarbiyaviy faoliyatlar bo'yicha kutilayotgan natijalar quyidagilardan iborat:

3-4 yosh:

- ☐ rasmda ko'rgan narsasi haqida so'zlaydi;
- ☐ kattalarning turli savollariga javob beradi (yaqin atrofiga tegishli);
- ☐ muloqot davrida faollik bildiradi;
- ☐ biror-bir parchani tinglab, tanish asarning nomini aytadi;
- ☐ kichik she'rni yoddan aytadi;
- ☐ kattalar tomonidan aytilgan tanish hikoya, ertakni davom ettiradi yoki

tugallaydi;

- ☐ didaktik o'yinlar o'ynaydi.

4-5 yosh:

- ☐ boshlangan hikoyani davom ettira oladi;
- ☐ voqea-hodisalar to'g'risida muhokama davrida savollar beradi va o'z

fikrini bayon etadi;

- ☐ berilgan savolni tushunadi va unga javob beradi;
- ☐ muloqotda fe'l va sifatlarni faol qo'llaydi;
- ☐ ot va fe'llarni qo'llagan xolda murakkab bo'lmagan gaplar tuzadi (shifokor

kasallarni davolaydi, sotuvchi sabzavotlarni sotadi);

- ☐ «ko'p», «bitta» ma'noda so'zlarni ishlatadi;
- ☐ turli ohangdagi so'zlarni imo-ishoralar yordamida nutqida ishlatadi;
- ☐ didaktik va so'z o'yinlari o'ynaydi.

5-6 yosh:

- ☐ kuzatayotgan hodisa va voqealarni tushuntirib beradi;
- ☐ umumlashtiruvchi so'zlarni to'g'ri qo'llaydi (meva, sabzavot, daraxtlar,

qushlar, idish-tovoq);

- ☐ o'ziga nisbatan predmetlar joylashuvini ta'riflaydi (oldimda, stolda);
- ☐ so'zlarni mazmuniga ko'ra to'g'ri qo'llaydi;
- ☐ nutqida ma'nosiga monand asosiy so'z turkumlarini qo'llaydi;

- ❑ bir negizli so'zlarni (namuna asosida) tuza oladi (mushuk-mushukchamushukli);
- ❑ grammatik sodda va murakkab gaplar tuzadi;
- ❑ suhbatlasha oladi;
- ❑ kattalar yordamida ijodiy hikoya tuzadi;
- ❑ barcha tovushlarni to'g'ri va aniq talaffuz qiladi;
- ❑ xorijiy tilni bilishi:
- ❑ salomlashish va xayrlashish so'zlarini qo'llaydi;
- ❑ 10 gacha sanashni biladi;
- ❑ Asosiy ranglar nomini biladi (oq, sariq, qizil, yashil, ko'k, qora).

6-7 yosh:

- ❑ o'z ona tilida erkin so'zlashadi; so'z turkumlarini yoshiga monand mustaqil, grammatik to'g'ri qo'llaydi;
- ❑ gapdan sinonim va antonimlarni topa oladi va berilgan so'zlarga ularni moslaydi;
- ❑ ko'p ma'noli so'zlarning turli ma'nolarini farqlaydi;
- ❑ turli gaplarni tuzadi;
- ❑ shaxsiy tajribasiga tayanib, rasm yuzasidan tasviriy hikoyani mustaqil tuzadi;
- ❑ turli janrdagi badiiy asarlarni ifodali hikoyalaydi;
- ❑ guruh muhokamasida muloqotga kirishib va tinglab ishtirok etadi;
- ❑ qofiyalar tuzadi, topishmoqlar topadi;
- ❑ nutqida xorijiy so'zlarni qo'llaydi;
- ❑ kichik she'rlarni, qofiyalarni so'zlab berishi mumkin;
- ❑ yil fasllari nomini biladi (bahor, yoz, kuz, qish).

«Nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari» sohasidagi o'quv-tarbiyaviy faoliyat yakuniga yetganidan so'ng 6-7 yoshli bola: nutqni eshitadi va tushunadi; o'z nutqida to'g'ri talaffuz, qulay grammatik shakllar va xilma-xil gap konstruksiyalaridan foydalanadi, ikkinchi tilni o'rganishga qiziqish namoyon qiladi; ikkinchi tilni egallash bo'yicha dastlabki bilimlarini ko'rsatadi; badiiy adabiyot asarlariga qiziqish namoyon qiladi; so'zning lug'aviy, bo'g'inli va fonetik tuzilishi to'g'risida tasavvurga ega bo'ladi; turli ma'no shakllarini mustaqil ravishda tuzish va so'zlab berishni biladi; yozishning dastlabki malakalari va vositalaridan foydalanishni biladi.

Xulosa o'rnida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning barcha vazifalarini yakuniy ifodani topmasa, maqsadga erishilmaydi. Ona tilining o'rnini oshirish, nutqni rivojlantirish bolaning maktabgacha ta'lim yoshidagi muhim yutuqlardan biridir. Nutq aloqa, tafakkur vositasi, voqeilik hodisalari to'g'risidagi olingan bilimlarni birlashtirish, nutq insoniyat jamiyatini rivojlantirishda eng muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. D.R.Babayeva “Nutq o`stirish nazariyasi va metodikasi”. «Barkamol fayz media»,Toshkent–2018
2. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 22-dekabrda 802-sonli “Maktabgacha ta`lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to`g`risida”gi qarori
3. Ayupova M.Y. Logopediya: darslik/ M.Y. Ayupova; O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi. - T.: O`zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2007. -560 b